

KURIKULUM 2013 DAN PROBLEMATIKA

Oleh: Hasbullah dan Siti Istiningasih

Pada tahun ajaran baru di seluruh sekolah di Indonesia, pemerintah melalui kementerian pendidikan nasional telah menerapkan secara serentak kurikulum baru dengan tujuan untuk menciptakan anak didik yang kompeten dan bisa dipertanggungjawabkan. Penerapan kurikulum baru ini masih mendapat respon negatif dari masyarakat terutama masyarakat pendidik dengan berbagai argumennya. Respon negatif terhadap penerapan kurikulum 2013 ini sangat wajar karena melihat dari pengalaman-pengalaman yang lalu, terkesan penerapan kurikulum di Indonesia sudah tidak wajar lagi, tergesa-gesa dan bahkan persepsi masyarakat yang berkembang saat ini adalah ganti menteri ganti kurikulum dan penerapan kurikulum 2013 ini berbenturan dengan pergantian presiden. Kalau memang tujuannya baik maka pemerintah harus dapat membuktikan itu semua pada masyarakat karena yang di rubah bukan seperti mengkonversi minyak ke gas tetapi membentuk manusia yang kalau salah cetak maka akan berdampak sepanjang zaman.

Substansi Kurikulum 2013

Beberapa hal yang menjadi substansi kurikulum tersebut menyangkut standar isi, standar proses dan standar penilaian. Dalam kurikulum 2013 mata pelajaran di tingkat SD bersifat tematik-integratif. Misalnya dalam satu tema mendiskripsikan tentang air, maka dalam materi pelajaran air tersebut ada mata pelajaran bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam dan mata pelajaran lain. Sementara di tingkat SMA penjurusan sosial dan pengetahuan alam diganti mata pelajaran pilihan. Siswa diberi ruang untuk memilih mata pelajaran yang disenangi. Sehingga tidak ada penjurusan IPA dan IPS.

Dalam hal penilaian, guru dituntut tidak terfokus hanya pada penilaian kognitif tapi juga sikap dan keterampilan melalui observasi dan portofolio. Akibat perubahan penilaian ini jika akan dilakukan maka akan menambah waktu jam belajar bagi siswa. Prinsip kurikulum ini dalam hal jam pelajaran akan ditambah, dan beberapa mata pelajaran akan dikurangi. Hal ini memang sudah banyak dilakukan di beberapa negara. Mereka menambah jam pelajaran dan mengurangi mata pelajaran, sehingga pendalaman dan waktu untuk mengeksplorasi kompetensi dasar pelajaran lebih mendalam.

Perlu di sadari oleh masyarakat bahwa kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. kurikulum 2013 mengacu pada undang-undang mengenai tujuan pendidikan nasional karena kita adalah manusia yang bernegara yang terikat dengan aturan-aturan yang jelas. Di Indonesia untuk tujuan pendidikan seperti yang di atur dalam UU Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 4 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi-pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung-jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Untuk mengantisipasi ketidakjelasan dalam pelaksanaan kurikulum, para guru dan pihak yang dilibatkan dalam implementasi kurikulum diberikan waktu yang memadai dan fasilitas yang cukup untuk berinteraksi sesama mereka dan dengan para pembuat kebijakan. Interaksi ini perlu dilakukan hingga tercipta rasa yakin (*belief*) di hati mereka tentang kebaikan kurikulum tersebut, dibandingkan kurikulum sebelumnya. Apalagi banyak penelitian di berbagai negara tentang ketidakberhasilan reformasi kurikulum akibat belum terwujudnya keyakinan guru. Pasalnya, menurut sejumlah peneliti reformasi pendidikan, antara lain Sargent (2012) dari *University of Pennsylvania*, keyakinan guru merupakan prasyarat penting untuk keberhasilan pelaksanaan kurikulum di kelas dan reformasi kurikulum secara keseluruhan.

Pengalaman ini penting dipikirkan untuk pendidikan kita. Apalagi guru di Indonesia sangat beragam, mulai dari guru PNS, honor, bakti, dan lain-lain. Seringkali, tak semua guru itu ditatar atau mendapat perhatian yang sama. Yang diundang ke tempat pelatihan seringkali hanya satu dua utusan dari sekolah atau gugus. Sedangkan yang lain harus mencari sendiri pengetahuan tentang kurikulum tersebut. Akibatnya, tak jarang sebagian guru belum sempat memahami dan menerapkan dengan benar kurikulum lama, kurikulum baru sudah diperkenalkan.

Padahal kurikulum yang dirubah itu bukan mengganti semuanya, tetapi lebih pada penyempurnaan pada bagian-bagian tertentu. Seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang dilaksanakan tahun 2004, yang kemudian diganti dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada 2006, dan selanjutnya dirubah menjadi Kurikulum 2013. Kalau dicermati ketiganya, sangat banyak persamaannya, terutama tekanannya pada penguasaan kompetensi dan pengaktifan siswa semaksimal mungkin dalam belajar.

Masalah bagi guru

Di satu sisi, bila dilaksanakan dengan baik, kurikulum baru ini memiliki kebaikan bagi perkembangan pendidikan para peserta didik. Alasannya, mereka akan memiliki banyak waktu untuk belajar dan berpeluang menguasai suatu kompetensi secara komprehensif. Namun di sisi lain, akan menimbulkan masalah bagi guru-guru, terutama yang tidak mampu mengajar secara tematis. Guru-guru juga perlu bekerja ekstra untuk merombak silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Memang kurikulum sifatnya tak akan pernah sempurna. Kurikulum harus dinamis atau memerlukan perubahan. Pasalnya, dunia terus berkembang, sehingga dalam proses mencerdaskan bangsa, membutuhkan penyempurnaan kurikulum secara terus-menerus. Jadi, proses mencerdaskan bangsa perlu diubah dan ditingkatkan perlahan. Dengan demikian, perubahan kurikulum di Indonesia menjadi Kurikulum 2013 bukan suatu yang tak wajar. Lebih-lebih bila perubahan tersebut dilakukan karena adanya kebutuhan, yang disimpulkan berdasarkan kajian mendalam dengan melibatkan berbagai pakar pendidikan dan yang berkaitan. Sama halnya, adanya resistensi dari guru juga suatu hal wajar, sehingga

pemerintah perlu menyikapi resistensi ini dengan memberi ruang yang lebar bagi mereka dalam berinteraksi secara intensif dalam memahami Kurikulum 2013.

Menyambut sesuatu yang baru tidak perlu dengan sikap yang berlebihan bahkan dengan *negatif thinking*. Kurikulum di susun sebagai upaya untuk memperbaiki program yang berjalan sebelumnya yang di nilai masih ada kekurangan di bagian-bagian tertentu sehingga kurikulum yang di implementasikan saat ini merupakan sebuah program yang sudah dipikirkan jauh sebelumnya tentang dampak yang akan dihasilkan. Tetapi kurikulum bukanlah sebuah hal instan yang dapat langsung di sodorkan pada sekolah, perlu pemikiran yang lebih bijak dan analisis yang mendalam tentang sebuah program sebelum di implementasikan. Kajian tentang permasalahan yang dihadapi oleh sekolah khususnya tentang kebutuhan peserta didik dalam belajar merupakan hal yang sangat mendasar sebelum di lakukannya sebuah keputusan tentang sebuah kurikulum pendidikan.

Dari pihak dunia pendidikan, khususnya guru dan peserta didik janganlah menjadi sebuah objek dari sebuah implementasi kurikulum. Kesiapan guru dalam setiap sebuah revisi kurikulum sangat diperlukan. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan guru sangat diperlukan untuk menyambut setiap kebijakan yang ada. Kreatifitas dan inovasi guru dalam setiap kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada pedoman kurikulum saat itu harus segera di tingkatkan. Perubahan jaman dan kebutuhan belajar peserta didik dari waktu ke waktu terus berbeda dan guru diharapkan dapat meningkatkan kualitas dirinya agar tidak terlindas oleh jaman, dan peserta didik bukan lagi menjadi kelinci percobaan dari setiap implementasi kurikulum.

Entah apapun nama dan misi dari sebuah kurikulum, harus di cermati lebih mendalam tentang latar belakang dan tujuannya. Sigap dan cermat akan lebih baik daripada mengeluh sepanjang waktu dan akhirnya menghambat sebuah program yang seharusnya di laksanakan. Derita atau gembira tergantung dari *mindset* yang dibentuk oleh diri sendiri. Percaya dan yakin bahwa apapun itu, kebijakan pendidikan yang di sodorkan oleh pemerintah, tapi itulah yang dianggap terbaik saat ini. Jika menurut sebagian praktisi pendidikan itu tidak baik, maka jadikanlah menjadi baik melalui kreatifitas dan inovasi yang di bentuk sendiri tanpa meninggalkan acuan kurikulum saat ini.

****Penulis Adalah Mahasiswa Program Doktor Universitas Negeri Jakarta***